

Azərbaycanın xarici ticarətində maşınqayırma məhsullarının rolu və inkişaf meyilləri

Elmin İsayev

<https://orcid.org/0009-0001-3950-691X>, elmin0095@gmail.com

İqtisadi coğrafiya, AR Elm və Təhsil Nazirliyi akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Azərbaycan

elmin0095@gmail.com; Tel.: +994-70-7278372

XÜLASƏ

Azərbaycanın iqtisadi inkişafında xarici ticarət mühüm rol oynayır və maşınqayırma məhsulları ölkənin sənaye potensialının əsas göstəricilərindən biridir. Bu tədqiqatın məqsədi Azərbaycanın xarici ticarətində maşınqayırma məhsullarının rolunu qiymətləndirmək və sektorun inkişaf meyillərini müəyyən etməkdir. Tədqiqatda statistik təhlil, zaman sırası analizi və qarşılıqlı korrelyasiya üsullarından istifadə edilmişdir. Dövlət Statistika Komitəsi və digər rəsmi mənbələrdən əldə olunan məlumatlar əsasında idxal və ixrac göstəriciləri 2015–2024-cü illər ərzində araşdırılmışdır. Nəticələr göstərir ki, son illərdə idxal həcmi əhəmiyyətli dərəcədə artmış, ixrac isə müəyyən məhsul qruplarında artım göstərmişdir. İnvestisiyaların sektora təsiri məhsul çeşidinin şaxələndirilməsində və ixrac potensialının yüksəlməsində özünü göstərmişdir. Tədqiqat həmçinin müəyyən edir ki, daxili istehsalın rəqabət qabiliyyətinin artırılması üçün idxalın strukturunun tənzimlənməsi vacibdir. Nəticə olaraq, maşınqayırma məhsulları Azərbaycanın xarici ticarətinin şaxələndirilməsində və sənaye siyasətinin inkişafında əhəmiyyətli

Açar sözlər: maşınqayırma, xarici ticarət, sənaye, investisiya, idxal, ixrac

GİRİŞ

Qlobal iqtisadi inteqrasiyanın sürətlənməsi fonunda xarici ticarət ölkələrin iqtisadi inkişafının əsas göstəricilərindən biri kimi çıxış edir. Xüsusilə sənaye məhsullarının, o cümlədən maşınqayırma məhsullarının idxal və ixrac göstəriciləri ölkənin texnoloji səviyyəsini, istehsal gücünü və iqtisadi rəqabət qabiliyyətini əks etdirir. Azərbaycan iqtisadiyyatında uzun müddət neft və qaz sektoru üstün mövqedə olsa da, son illərdə qeyri-neft sektorunun, xüsusilə də sənaye və maşınqayırma sahələrinin inkişafı dövlət siyasətində prioritet istiqamət kimi müəyyən edilmişdir. Azərbaycanın idxal etdiyi məhsulların strukturunda ən böyük payı ərzaq məhsulları, kimya sənayesi məhsulları və maşınqayırma məhsulları təşkil edir. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına görə, 2015–2025-ci illər ərzində maşınqayırma məhsullarının ümumi idxaldakı payı 20–25% arasında dəyişmişdir.

Əsas idxal olunan məhsul qrupları bunlardır:

- nəqliyyat vasitələri (minik avtomobilləri, yük maşınları, avtobuslar);
- kənd təsərrüfatı texnikası (traktorlar, kombaynlar və digər mexanizmlər);
- sənaye avadanlıqları (neft-qaz sənayesi üçün qurğular, tikinti texnikası, mexaniki avadanlıqlar);
- elektrik maşın və cihazları (generatorlar, transformatorlar, məişət texnikası).

İdxalın coğrafiyası da kifayət qədər genişdir. Əsas tərəfdaş ölkələr Rusiya, Çin, Türkiyə, Almaniya, İtaliya və Yaponiya olmuşdur. Son illərdə Çindən gətirilən avadanlıqların və nəqliyyat vasitələrinin həcmi artmaqdadır. Ümumilikdə, maşınqayırma məhsullarının idxalındakı artım tendensiyası Azərbaycanın bu sahədə xarici bazarlardan yüksək asılılığını göstərir.

Azərbaycanın ixracında ən böyük payı hələ də neft və qaz məhsulları tutur (ümumi ixracın təxminən 85–90%-i). Bununla belə, qeyri-neft sektoru üzrə ixracda müəyyən artımlar müşahidə olunur.

Maşınqayırma məhsullarının ixrac payı hələ ki, məhduddur və ümumi ixracın 2–3%-ni təşkil edir. Lakin müəyyən məhsul qrupları ixracda fərqlənir:

- neft-qaz sənayesi üçün avadanlıqlar və boru kəməri hissələri;

- elektrik mühərrikləri və mexaniki qurğular;
- məhdud həcmdə kənd təsərrüfatı texnikası.

Azərbaycanın maşınqayırma məhsullarını ixrac etdiyi əsas ölkələr Rusiya, Gürcüstan, Qazaxıstan və bəzi MDB dövlətləridir. Bununla belə, ixrac həcmi Avropa və digər regionlarla müqayisədə çox aşağıdır. Azərbaycanın sənaye siyasətində investisiyalar xüsusi əhəmiyyət kəsb edir və bu amilin maşınqayırma məhsullarının xarici ticarətinə təsiri çoxşaxəlidir. Investisiyaların istiqaməti və həcmi həm idxalın strukturunu müəyyənləşdirir, həm də ixrac potensialının formalaşmasında həlledici rol oynayır. İlk növbədə, xarici investisiyalar maşınqayırma məhsullarının idxalının artmasına bilavasitə təsir göstərmişdir. Enerji, nəqliyyat, tikinti və kənd təsərrüfatı sahələrinə yönələn iri həcmli sərmayələr müasir texnologiyaların tətbiqini tələb edir. Bunun nəticəsində müvafiq avadanlıqlar, nəqliyyat vasitələri və sənaye maşınları əsasən xaricdən idxal olunmuşdur.

Digər tərəfdən, daxili investisiyaların artması idxaldan asılılığın azaldılmasına xidmət edir. Son illərdə yaradılan sənaye parkları və sənaye məhəllələri məhz bu məqsədə yönəlmişdir. Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı, Gəncə Avtomobil Zavodu və Mingəçevir Sənaye Parkına edilən investisiyalar nəticəsində kənd təsərrüfatı texnikası, nəqliyyat vasitələri və bəzi sənaye avadanlıqlarının yerli istehsalı mümkün olmuşdur. Bu, idxalı əvəzləyən istehsalın inkişafı ilə yanaşı, ixrac imkanlarını da genişləndirmişdir. Məsələn, son illərdə Azərbaycanın qonşu ölkələrə traktor və digər kənd təsərrüfatı texnikası ixrac etməsi məhz daxili investisiyaların nəticəsi kimi qiymətləndirilə bilər.

Elektrik avadanlıqlarının istehsalı, avtomobil və qoşquların istehsalı, eləcə də sair nəqliyyat vasitələrinin istehsalı üzrə də oxşar investisiya dalğalanmaları müşahidə olunmuşdur. Bu sektorlar üzrə investisiya axımının qeyri-sabitliyi əsasən bir neçə amillə əlaqələndirilə bilər: texnologiya və avadanlıqlara olan yüksək tələbat, daxili bazarın məhdudluğu, ixrac imkanlarının zəifliyi və xarici investorlar üçün rəqabətli mühitin hələ formalaşmaması. 2018–2023-cü illər ərzində maşınqayırma sahəsinə yönəlmiş xarici investisiyalar çox aşağı səviyyədə olmuş və bəzi illərdə ümumiyyətlə qeydə alınmamışdır. Bu, sektorda risklərin yüksək qiymətləndirilməsi, beynəlxalq investisiya marağının aşağı olması və texnoloji potensialın məhdudluğu ilə əlaqələndirilə bilər. Digər tərəfdən, daxili investisiyaların dominantlığı dövlətin və yerli özəl sektorun sənayeləşmə siyasətində daha aktiv iştirak etdiyini göstərir. Azərbaycan Respublikasında xarici investisiyaların iqtisadiyyata cəlb olunmasını təşviq edən əsas amillər arasında ilk növbədə uzun müddət davam edən iqtisadi durğunluq və böhran vəziyyətindən çıxmaq zərurəti qeyd edilə bilər. Bununla yanaşı, məhdud daxili yığımlar fonunda xarici investisiyalar sahibkarlığın investisiya fəallığının artırılması baxımından mühüm rol oynayır. Hətta iqtisadi sabitlik bərqərar olduqdan və ölkədə inkişaf etmiş maliyyə sistemi ilə müvafiq institutlar formalaşdıqdan sonra da, xarici investisiyalara ehtiyac qalır. Bu, əsasən yerli banklardan alınan kredit vəsaitlərinin yüksək faizlərlə təklif olunması və sahibkarlar üçün "bahalı vəsait" kimi qiymətləndirilməsi ilə bağlıdır. Bu səbəbdən sahibkarlar tez-tez xarici investorlarla əməkdaşlığa üstünlük verirlər. Bundan başqa, bəzi sahələrdə vəsait dövryyəsinin uzunmüddətli olması bankların həmin sahələrə maliyyə ayırmaqdan çəkinməsinə səbəb olur. Halbuki xarici investorlar üçün bu cür sahələr, əksinə, potensial baxımından daha cəlbedici görünə bilər.[1]

Əsas maşınqayırma mallarının idxal dinamikası

Cədvəl 1

İllər	2019	2020	2021	2022	2023
	Miqdarı				
Məişət soyuducuları	32031	28186	43002	24773	37502
Buldozələr, ekskavatorlar və digər yol tikinti maşınları	550	497	962	1259	1306
Kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı üçün avadanlıqlar	5763	26353	17302	18325	30527
Paltaryuyan maşınları	192790	178608	205053	166418	230055
Məişət kondisionerləri	212029	141187	149734	202864	194208
Maye nasoslari	1003752	1051159	1154209	1160304	1430488
Torpağın işlənməsi və məhsulun yığılması üçün kənd təsərrüfatı maşınları	31889	49630	42565	29359	57628
Yeyinti sənayesi üçün avadanlıqlar	2465	2552	2945	3303	6818

Traktorlar	3219	1986	3313	4696	5662
Avtobuslar	547	259	266	416	163
Tozsoranlar	259911	218206	350122	271845	380680
Telefon aparatları və digərləri	209339	148869	132474	126873	125448
Minik avtomobilləri	43155	49692	85192	68679	88151
Elektrik transformatorları	84982	58679	29363	55514	123468
Yük avtomobilləri	3780	3626	5552	5126	7287
Dəmir yolu lokomotivləri və vaqonları	103	126	236	80	451
Xüsusi təyinatlı avtomobillər	227	152	185	351	370
Kalkulyatorlar və mühasibat maşınları	242746	166929	203783	271374	273675
Hesablama maşınları	95686	156316	195205	196606	209788
Hesablama maşınlarının blok və qurğuları	482700	555800	545000	399500	465500
Elektrik mühərrikləri	219363	148853	296242	241958	546154
Elektrik akkumulyatorları	3303100	2263500	2256000	1635600	2512700
Televiziya qəbulediciləri	299909	275644	218943	303371	293157
İlkin elementlər və batareyalar	30297600	33859300	35885600	29489100	41825400
Dəyişən cərəyan generatorları	1453	1038	1042	1588	3984
Elektrogenerator qurğuları və fırlanan elektrik dəyişdiriciləri	159400	13700	14100	15400	18900
Mobil və başqa simsiz rabitə şəbəkəsi üçün telefon aparatları	1407081	1575840	1580836	1318112	1563845
Radioqəbuledicilər və digər siqnal qəbuledicilər	65845	23230	37604	26432	34021
Topoqrafik, meteoroloji, geofiziki cihazlar	20208	39358	16506	23906	41256
Tibbi elektrodiagnostika aparatları	4605	57513	54292	35209	37158
Qaz, maye və elektrik enerjisi sayğacları	614300	835300	958900	648800	478757

Mənbə: Azərbaycanın xarici ticarəti. ARDSK, statistik məcmuə. Bakı, 2024

Cədvəl 1-dəki dinamika göstərir ki, son illərdə Azərbaycanın sənaye və texnoloji inkişafına dair atılan addımlara baxmayaraq, ölkə hələ də maşınqayırma məhsullarına olan tələbatını əsasən idxal yolu ilə ödəyir. 2019–2023-cü illəri əhatə edən statistik göstəricilər bu sahədə idxalın həcmünün yüksək olduğunu və zamanla artmaqda davam etdiyini ortaya qoyur. Məsələn, 2019-cu ildə 32031 ədəd məişət soyuducusu idxal edildiyi halda, bu göstərici 2023-cü ildə 37502 ədədə yüksəlmişdir. Oxşar artım tendensiyası elektrik transformatorları, elektrik mühərrikləri, mobil rabitə cihazları və avtomobillər kimi digər məhsul qruplarında da müşahidə olunur.

Bu dinamik artım həm əhali tələbatının yüksəlməsi, həm də ölkədə hələlik istehsal imkanlarının məhdudluğu ilə izah edilə bilər. Ən çox idxal edilən məhsullar sırasında telefonlar, televizorlar, ilkin elementlər və batareyalar, qaz-maye-elektrik sayğacları və müxtəlif növ hesablama və məişət texnikası kimi məhsullar üstünlük təşkil edir. Məsələn, yalnız 2023-cü ildə 3.4 milyon ədəd ilkin enerji mənbəyi (bataryaya və s.) və 478577 ədəd saygac idxal olunmuşdur. Bu da daxili istehsalın həmin tələbləri ödəyə bilmədiyini göstərir.

Azərbaycanın idxalında maşınqayırma məhsullarının payı (2015–2024, %)

Cədvəl 2

İl	Ümumi idxal (mlrd. ABŞ \$)	Maşınqayırma məhsulları (mlrd. ABŞ \$)	Pay (%)
2015	9.5	3.4	35.8
2017	8.9	3.0	33.7
2019	13.7	5.4	39.4

2021	12.1	4.8	39.6
2023	15.2	6.0	39.5
2024	16.0	6.3	39.3

Mənbə: Azərbaycanın xarici ticarəti. ARDSK, statistik məcmuə. Bakı, 2024

Cədvəl 2-dən aydın olur ki, Azərbaycanın idxal strukturunda maşınqayırma məhsullarının payı 2015–2024-cü illəri əhatə edən dövrdə sabit və yüksək səviyyədə qalmışdır. Statistik göstəricilərə görə, 2015-ci ildə ümumi idxal həcmi 9,5 milyard ABŞ dolları təşkil etmiş, bunun 3,4 milyard dolları maşınqayırma məhsullarının payına düşmüşdür. Bu, ümumi idxalın təxminən 35,8 faizini əhatə edir. 2017-ci ildə ümumi idxal azalma ilə 8,9 milyard dollara enmiş, maşınqayırma məhsullarının həcmi isə 3,0 milyard dollar olmuşdur. Bu dövrdə pay göstəricisi 33,7 faiz təşkil etmişdir. Göstəricilərdə müşahidə olunan azalma daha çox ümumi idxalın azalması ilə bağlıdır və iqtisadi böhranla əlaqədar xarici ticarət əməliyyatlarının həcmının daralması bu prosesə təsir etmişdir. Bununla belə, maşınqayırma məhsullarının idxalda mühüm rol oynaması davam etmişdir.

2019-cu ildə iqtisadi fəallığın artması və iri infrastruktur layihələrinin icrası ilə əlaqədar olaraq idxalın həcmi 13,7 milyard dollara qədər yüksəlmişdir. Bu dövrdə maşınqayırma məhsullarının idxalı 5,4 milyard dollar təşkil edərək ümumi idxalın 39,4 faizi səviyyəsinə çatmışdır. Bu artım göstərir ki, iqtisadi inkişaf və sənaye sahələrinin genişlənməsi birbaşa olaraq texniki avadanlıqlara, sənaye maşınlarına və nəqliyyat vasitələrinə tələbatı artırmışdır. 2021–2024-cü illər ərzində isə maşınqayırma məhsullarının idxaldakı payı demək olar ki, sabit qalmışdır. 2021-ci ildə bu pay 39,6 faiz, 2023-cü ildə 39,5 faiz, 2024-cü ildə isə 39,3 faiz olmuşdur. Göstəricilərin sabitliyi Azərbaycanın texnoloji və sənaye inkişafında xarici istehsalçılardan asılılığın hələ də güclü olduğunu təsdiqləyir. Bu vəziyyət onu göstərir ki, ölkənin iqtisadiyyatı modernləşmə prosesində daxili tələbatı ödəmək üçün yerli istehsal imkanlarına tam malik deyil və maşınqayırma sahəsi üzrə idxaldan yüksək dərəcədə asılı qalır.

Ümumilikdə aparılan təhlil sübut edir ki, son on ildə maşınqayırma məhsulları idxalda orta hesabla 35–40 faiz payla mühüm strateji mövqe tutmuşdur. Bu göstərici, bir tərəfdən, iqtisadi inkişafın və infrastruktur layihələrinin texniki təminatında maşınqayırmanın həlledici rolunu göstərirsə, digər tərəfdən, milli iqtisadiyyatın xarici bazarlardan texnoloji asılılığını üzə çıxarır. Belə bir vəziyyət idxaldan ixraca transformasiya üçün dövlət dəstəyinin, yerli istehsal müəssisələrinin gücləndirilməsinin və texnoloji modernləşmənin zəruriliyini ortaya qoyur. Əks halda, uzunmüddətli perspektivdə idxal asılılığı iqtisadi təhlükəsizliyin zəifləməsinə səbəb ola bilər. Azərbaycanın maşınqayırma məhsullarını ixrac etməməsinin və ya çox aşağı səviyyədə ixrac etməsinin əsas səbəbləri bir neçə istiqamətdə cəmlənir:

1. Texnoloji infrastrukturun məhdudluğu: Yüksək texnologiyalı və kompleks məhsulların istehsalı üçün lazım olan avadanlıq və elmi-texniki baza hələ tam formalaşmayıb. İstehsal prosesində istifadə olunan komponentlərin böyük hissəsi xaricdən alınır, bu da maya dəyərini artırır və rəqabətqabiliyyətini azaldır.

2. Kadr potensialı və ixtisaslaşma: Maşınqayırma sahəsində ixtisaslaşmış mühəndis və texniki kadrların sayı kifayət qədər deyil. Bu, innovasiya və keyfiyyətli məhsul istehsalının qarşısında maneə yaradır.

3. İnvestisiya çatışmazlığı və xarici bazara çıxış imkanları: Maşınqayırma sahəsində yatırımlar əsasən daxili tələbatı qarşılamağa yönəlmişdir. Eyni zamanda, ixrac üçün lazım olan beynəlxalq standartlara uyğunluq, brend tanınması və logistika imkanları zəifdir.

4. Bazarda rəqabətin yüksəkliyi: Qlobal bazarda maşınqayırma məhsulları üzrə rəqabət çox yüksəkdir və bu bazarda yer almaq üçün məhsulun həm texniki göstəriciləri, həm də qiyməti çox önəmlidir. Azərbaycan istehsalı bu meyarlara tam cavab vermədiyindən ixracda uğur qazana bilmir.

Azərbaycanın idxal və ixrac strukturunda maşınqayırma məhsullarının payı son on ildə müəyyən artım göstərsə də, ümumi mənzərə ölkənin hələ də xarici bazarlardan yüksək asılılığını nümayiş etdirir. Bu asılılıq əsasən texnoloji üstünlüklərə malik inkişaf etmiş ölkələrin istehsal etdiyi maşınqayırma məhsullarının bazarda dominant mövqedə olması ilə izah olunur. Bununla yanaşı, ölkə daxilində qəbul edilən sənaye siyasətləri və iqtisadi prioritetlər göstərir ki, yaxın illərdə yerli istehsalın genişlənməsi və ixrac potensialının artırılması istiqamətində yeni imkanlar mövcuddur. Azərbaycan Respublikasının “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər” sənədində sənaye istehsalının modernləşdirilməsi və qeyri-neft ixracının artırılması mühüm hədəf kimi müəyyən edilmişdir. Həmçinin “Sənaye inkişafı proqramı (2022–2026)” çərçivəsində maşınqayırma müəssisələrinin modernləşdirilməsi, rəqəmsallaşdırılması və innovativ texnologiyaların tətbiqi nəzərdə tutulur. Bu proqramların icrası idxaldan asılılığın azaldılmasına və yerli istehsal gücünün artırılmasına xidmət edir.

Maşınqayırma məhsullarının rəqabət qabiliyyəti bilavasitə texnologiyaların yenilənməsi ilə bağlıdır. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sənaye zonalarında (Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı, Mingəçevir Yüngül Sənaye Parkı və s.) yeni texnologiyaların tətbiqi üçün əlverişli şərait yaradılmışdır. Burada yüksək dəqiqlikli mexanizmlər, kənd təsərrüfatı texnikası və sənaye avadanlıqları istehsalının inkişafı prioritet istiqamət kimi müəyyən olunur. Hazırda Azərbaycanın maşınqayırma məhsullarının ixracı məhdud bazarlara yönəlib və əsasən MDB ölkələrini əhatə edir. Lakin Avropa İttifaqı və Asiya ölkələri ilə aparılan ticarət danışıqları, həmçinin regional əməkdaşlıq təşəbbüsləri (məsələn, Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində) gələcəkdə ixrac coğrafiyasını genişləndirmək üçün imkanlar yaradır. Bunun üçün məhsulların beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması və keyfiyyət sertifikatlarının alınması əsas şərtədir. İqtisadi təhlükəsizlik baxımından idxaldan yüksək asılılıq risklidir. Bu səbəbdən yerli istehsalın genişləndirilməsi prioritet məsələ kimi qiymətləndirilir. Azərbaycan artıq kənd təsərrüfatı texnikasının, bəzi sənaye avadanlıqlarının və elektrik mühərriklərinin istehsalına başlamışdır. Yaxın gələcəkdə bu istiqamətdə investisiyaların artırılması idxalı əvəzləyən istehsalın daha da inkişafına şərait yaradacaqdır. Maşınqayırma sənayesində yüksək ixtisaslı mühəndis və texnoloqlara ehtiyac böyükdür. Son illərdə ali təhsil müəssisələrində mühəndislik ixtisaslarının gücləndirilməsi, beynəlxalq təcrübə mübadiləsi və texnoparklarda startapların dəstəklənməsi bu sahədə insan kapitalının keyfiyyətini yüksəltməyə xidmət edir.[4]

Strukturun yenidən qurulması istiqamətində görülən tədbirlər bir neçə əsas sahəni əhatə edir. İlk növbədə, sənaye zonalarının və parklarının, o cümlədən Sumqayıt Kimya Sənaye Parkının yaradılması yeni müəssisələrin formalaşmasına və texnoloji yenilənməyə geniş imkanlar yaratmışdır. Eyni zamanda, istehsal proseslərinin avtomatlaşdırılması və rəqəmsallaşdırılması sahəsində də əhəmiyyətli addımlar atılmışdır. Müasir avadanlıqların tətbiqi məhsuldarlığın artırılmasına və resurslardan daha səmərəli istifadəyə şərait yaratmışdır. Bununla yanaşı, dövlət tərəfindən maşınqayırma sahəsinə investisiyaların cəlbi və yerli istehsalın stimullaşdırılması istiqamətində vergi güzəştləri və subsidiyalar tətbiq olunur ki, bu da sahənin dayanıqlığını artıran əsas faktorlardan biridir. Xarici tərəfdaşlarla, xüsusilə Rusiya, Türkiyə və Çinlə əməkdaşlıq çərçivəsində birgə müəssisələrin yaradılması bu sahənin beynəlxalq bazarlara inteqrasiyasını sürətləndirmişdir.

2025-ci ildən sonrakı dövr üçün müəyyən edilmiş strateji baxış, Azərbaycanın ağır sənaye və maşınqayırma sahəsində fəaliyyət göstərən müəssisələrinin qlobal dəyər zəncirinə inteqrasiya olunaraq yüksək əlavə dəyərə malik məhsulların istehsalında tanınmış beynəlxalq brendlərlə əməkdaşlıq etməsini, eyni zamanda ölkənin texnoloji bilik, "nou-hau", effektiv istehsal və idarəetmə təcrübələrini qonşu dövlətlərə ixrac etməsini hədəfləyir.[5]

MATERIAL VƏ METODLAR

Bu tədqiqat üçün Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi və digər rəsmi mənbələrdən 2010–2024-cü illərə aid xarici ticarət məlumatları istifadə edilmişdir. Məqsəd idxal və ixrac həcmərini qiymətləndirmək və maşınqayırma məhsullarının xarici ticarətdə rolunu müəyyən etməkdir. Tədqiqatda əsas olaraq statistik analiz və zaman sırası metodu tətbiq edilmişdir. İdxal və ixrac göstəriciləri illik olaraq toplanmış və qrafiklərlə vizuallaşdırılmışdır. Həmçinin, qarşılıqlı korrelyasiya analizi vasitəsilə investisiyaların sektora təsiri qiymətləndirilmişdir. Tədqiqatda istifadə olunan metodlar mövcud və yaxşı qurulmuş statistik üsullar olduğundan, onlar qısa şəkildə təsvir edilmişdir. İstifadə olunan bütün məlumatlar rəsmi mənbələrdən əldə edilmiş və oxucuların istifadəsi üçün açıqdır. Məhdudiyyət olaraq bəzi detallı idxal və ixrac məlumatları kommersiya sirri olduğundan hər kəs üçün tam əlçatan olmaya bilər.

NƏTİCƏLƏR

Tədqiqat nəticələri göstərir ki, son on beş ildə Azərbaycanın maşınqayırma məhsullarının xarici ticarətində müəyyən meyillər müşahidə olunur. İdxal həcmi xüsusilə yüksək sürətlə artmış, bu isə daxili istehsalın bəzi sahələrinə rəqabət təzyiqi yaratmışdır. Analiz göstərir ki, idxalın artımı əsasən yüksək texnologiyalı maşın və avadanlıqların gətirilməsi ilə əlaqədardır, bu da ölkədə istehsalın modernləşdirilməsi imkanlarını artırmışdır. İxrac göstəriciləri isə bəzi məhsul qruplarında müsbət dinamika göstərmişdir, lakin ümumi ixrac həcmi idxal qədər sürətlə artmamışdır. Qarşılıqlı korrelyasiya analizi investisiyaların sektora təsirini qiymətləndirmişdir:

nəticələr göstərir ki, investisiyalar məhsul çeşidinin şaxələndirilməsinə və bəzi kateqoriyalarda ixrac potensialının yüksəlməsinə müsbət təsir göstərir. Bununla yanaşı, daxili istehsalın rəqabət qabiliyyətinin artırılması üçün idxalın strukturunun optimallaşdırılması və yerli istehsalın müəyyən sahələrdə dəstəklənməsi vacibdir. Tədqiqat həmçinin ölkənin sənaye siyasətinə aid strateji nəticələr təqdim edir: maşınqayırma sektoru Azərbaycanın xarici ticarət balansının şaxələndirilməsində və sənaye inkişafının stimullaşdırılmasında əhəmiyyətli rol oynayır. Analiz nəticələri göstərir ki, investisiyaların düzgün yönləndirilməsi, yerli istehsalın dəstəklənməsi və ixrac imkanlarının artırılması sektorda davamlı inkişaf üçün əsas amillərdir.

MÜZAKİRƏ

Analizlər göstərir ki, Azərbaycan maşınqayırma məhsullarının xarici ticarətində idxal həcmi əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. Bu, ölkədə istehsalın modernləşdirilməsi və yeni texnologiyaların tətbiqi üçün bir stimul rolunu oynayır. İdxalın sürətli artımı daxili istehsal sahələrində rəqabəti artırsa da, investisiyaların yönləndirilməsi məhsul çeşidinin şaxələndirilməsinə və bəzi məhsulların ixrac potensialının yüksəlməsinə müsbət təsir göstərir. İxrac göstəriciləri müəyyən məhsul qruplarında artım göstərsə də, ümumi ixrac həcmi idxal qədər sürətli yüksəlməmişdir. Bu, yerli istehsalın rəqabət qabiliyyətinin artırılması və ixrac strategiyalarının təkmilləşdirilməsi ehtiyacını ortaya qoyur. Əvvəlki tədqiqatlarla müqayisədə, bu nəticələr Azərbaycanın maşınqayırma sektorunun inkişaf potensialını və investisiyaların əhəmiyyətini daha aydın göstərir. Geniş kontekstdə, tədqiqat göstərir ki, xarici ticarət siyasətində idxal-ixrac balansının optimallaşdırılması və investisiyaların strateji yönləndirilməsi sektorda davamlı inkişaf üçün vacibdir. Gələcək tədqiqatlarda daha detallı məhsul kateqoriyalarının analizi, regional fərqliliklərin qiymətləndirilməsi və sektorun innovasiya imkanlarının araşdırılması tövsiyə olunur.

ƏDƏBİYYAT

1. A. A.Şəkərəliyev, Q. Şəkərəliyev, “Azərbaycan iqtisadiyyatı: Reallıqlar və perspektivlər”, Bakı, 2016
2. Azərbaycan sənayesi, ARDSK, Bakı, 2024
3. Azərbaycanın xarici ticarəti, ARDSK, Bakı, 2024
4. Azərbaycan Respublikasında sənayenin inkişafına dair 2015–2025-ci illər üçün Dövlət Proqramı. Bakı, 2014.
5. “Azərbaycan Respublikasında ağır sənaye və maşınqayırmanın inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”, Bakı, 6 dekabr 2016-cı il

